

Прокопенко Анна Володимирівна,
здобувачка освіти першого рівня вищої
освіти спеціальності фінанси,
банківська справа, страхування та
фондовий ринок УНУ

Науковий керівник: Улянич Юлія
Василівна доцент кафедри фінансів,
банківської справи та страхування УНУ

СТРУКТУРНА ОРІЄНТАЦІЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Оцінка спроможності страхового ринку покривати системні ризики передбачає насамперед визначення його масштабів у співвідношенні з економікою країни. Для цього доцільно проаналізувати динаміку страхових премій, обсяг активів страховиків, а також коефіцієнт страхового проникнення, що відображає частку страхових премій у валовому внутрішньому продукті. У таблиці 1 наведено основні показники розвитку страхового ринку України у 2021-2025 рр.

Таблиця 1

Основні показники розвитку страхового ринку України

Рік	Премії, млрд грн	ВВП (номін.), млрд грн	Коефіцієнт страхового проникнення, %	Страхові виплати, млрд грн	Активи страховиків, млрд грн
2021	48,9	5459,0	0,90	17,0	65,0
2022	39,6	5191,0	0,76	13,0	65,7
2023	47,0	6536,0	0,72	16,9	70,0
2024	53,1	7482,0	0,71	20,4	73,0
2025*	52,7	8200,0	0,64	18,8	75,0

* Дані за 2025 р. – за 9 місяців [1]

За даними таблиці 1, у 2022 р. обсяг страхових премій скоротився з 48,9 млрд грн до 39,6 млрд грн, що стало прямим наслідком воєнного шоку та зниження економічної активності. У 2023-2024 рр. спостерігалось відновлення позитивної динаміки, а за підсумками 9 місяців 2025 р. обсяг премій практично досяг рівня попереднього року.

Разом з тим, аналіз коефіцієнта страхового проникнення, наведений у рис.1, свідчить про іншу тенденцію, [2].

Рис.1. Динаміка страхових премій, коефіцієнта страхового проникнення та активів страховиків

Попри відновлення абсолютних обсягів премій, їх частка у ВВП поступово зменшувалася – з 0,90% у 2021 р. до приблизно 0,64% у 2025 р. Це означає, що зростання премій відбувалося повільніше, ніж зростання номінального ВВП, а отже, відносна роль страхування в економіці не посилювалася.

З таблиці 1 також видно, що активи страховиків у досліджуваний період коливалися в межах 65,0-75,0 млрд грн, демонструючи відносну стабільність фінансової бази ринку. Водночас навіть максимальний зафіксований рівень активів залишається неспівмірним із потенційними втратами від системних воєнних або кліматичних шоків, які можуть вимірюватися сотнями мільярдів гривень. Таким чином, дані таблиці 1 та рис. 1 дозволяють зробити висновок, що страховий ринок України демонструє адаптивність до кризових умов, проте його масштаб у відношенні до економіки залишається обмеженим. Низький коефіцієнт страхового проникнення та відносно невеликий обсяг активів формують передумови для виникнення розриву між потенційними системними втратами та можливостями їх страхового покриття.

Аналіз масштабів страхового ринку є недостатнім без оцінки його структурної орієнтації. Визначення домінуючих видів страхування дозволяє з'ясувати, на які ризики фактично спрямовані страхові ресурси та чи здатна існуюча структура забезпечувати покриття системних шоків. У таблиці 2 наведено структуру страхових премій за основними видами страхування.

Таблиця 2
Структура страхових премій за основними видами страхування у 2024 р.*

Вид страхування	Частка у загальному обсязі премій %
Non-life (ризикове)	83,00
Life (страхування життя)	17,00
Автострахування (КАСКО + ОСЦПВ)	42,00
Майнове страхування	18,00
Аграрне страхування	2,00
Страхування фінансових ризиків	6,00

**Джерело : [3]*

Як видно з таблиці 2, страхування життя займає лише близько 17% ринку, тоді як домінуючим є сегмент ризикового страхування (non-life), частка якого перевищує 80%. Така структура свідчить про переважання короткострокових страхових продуктів над довгостроковими накопичувальними механізмами.

Найбільшу частку у структурі non-life страхування займає автостраховання – понад 40% загального обсягу премій. При цьому значна частина цього сегмента припадає на обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів. Це означає, що суттєва частка страхового ринку формується під впливом регуляторних вимог, а не добровільного управління ризиками.

Майнове страхування становить близько 18% премій, проте його обсяг є недостатнім для забезпечення широкого покриття катастрофічних ризиків, зокрема пов'язаних із воєнними діями або масштабними природними явищами.

Особливо показовою є частка аграрного страхування, яка залишається на рівні близько 2% загального обсягу премій. З огляду на стратегічне значення аграрного сектору для економіки України, така частка свідчить про низький рівень страхового покриття виробничих ризиків у сфері, що найбільшою мірою піддається впливу кліматичних та воєнних шоків.

Страхування фінансових ризиків також займає відносно незначну частку ринку. Це обмежує можливості страхового механізму у забезпеченні стабільності фінансових потоків підприємств в умовах макроекономічної турбулентності.

Таким чином, структура страхового ринку України характеризується домінуванням короткострокових і переважно обов'язкових видів страхування. Частка інструментів, спрямованих на покриття системних ризиків, залишається незначною. Це свідчить про структурну невідповідність ринку викликам воєнного та кліматичного характеру.

Список використаних джерел

1. Національна асоціація страховиків України. URL: <https://nasu.com.ua> (дата звернення: 02.04.2026).
2. Національний банк України. URL: <https://bank.gov.ua> (дата звернення: 05.04.2026).
3. Нікольчук Ю. М., Снігур В. М. Сучасні аспекти розвитку страхового ринку України. *Трансформаційна економіка*. 2025. № 2 (11). С. 74–81. <https://doi.org/10.32782/2786-8141/2025-11-12> (дата звернення: 04.04.2026).